

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

¹Курбанова К.М., ²Ахмедова Д.Б

¹Студентка 2-го курса факультета экологии и права направления экологии, НИУ
ТИИИМСХ

²Научный руководитель - старший преподаватель кафедры "Гуманитарные науки"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10659313>

***Аннотация.** Издавна женщины играли ключевую роль и вносили значительный вклад в развитие общества. История Узбекистана полна примеров выдающихся, благородных и самоотверженных женщин, оказавших значительное влияние на формирование нации. В данной статье рассматриваются новые меры, внедряемые правительством для поддержки и защиты женщин, расширения их прав и возможностей, а также для борьбы с гендерным неравенством во всех сферах жизни.*

***Ключевые слова:** Женщины, семья, права, занятость, прогресс, культура, образование, жилье, здоровье девочек и женщин, медицинские центры для родильниц, условия проживания, гендерное равенство, участие в общественной жизни, борьба с насилием.*

В основном Законе государства, Конституции Республики Узбекистан закреплено: «Женщины и мужчины имеют равные права(статья46.)». Эта статья служит главной правовой основой для системных государственных реформ, которые проводятся в Узбекистане для обеспечения гендерного равенства, повышения роли женщин в обществе и государственном управлении.

В своем выступлении 7 марта 2022 года, посвященном Международному женскому дню, Президент нашей страны, Шавкат Мирамонович Мирзиёев отметил, что прогресс общества зависит от образования и культуры женщин. Он подчеркнул, что Новая стратегия развития уделяет высокий приоритет защите прав и интересов женщин, а также повышению их активности в экономике, социальной и политической сферах для достижения благополучия нации. «Как известно, прогресс любого общества определяется прежде всего уровнем знаний и культуры женщин, ведь великое будущее нации создают образованные матери. Поэтому, для достижения такой высокой цели, как обеспечение спокойной и благополучной жизни нашего народа, важнейшими направлениями Стратегии развития Нового Узбекистана были определены обеспечение законных прав и интересов женщин, повышение их экономической, социальной и политической активности».

Указом президента в кратчайшие сроки были внедрены, продолжают и запланированы реформы до 2030 года, направленные на увеличение участия женщин в управлении, обеспечение доступа к образованию, противодействие насилию и дискриминации, а также поощрение женщин в научной сфере.

Теперь женщины, удерживающие непрерывный трудовой стаж в течение последних 6 месяцев во всех частных компаниях, за исключением государственных организаций, получают пособие по беременности и родам при выходе в декретный отпуск за счет средств Государственного бюджета, рассчитанное на основе минимальных ежемесячных расходов.

В рамках Национальной программы по поддержке женского образования на 2022-2026 года в столице планируется открыть отдельный университет для женщин, предоставляющий обучение в востребованных областях, таких как "дизайн", "текстиль", "информационные технологии", "экономика отраслей", "маркетинг", а в регионах открываются техникумы.

В прошлом учебном году 2022/2023 из Государственного бюджета было выделено 1,8 триллиона сумов на беспроцентные кредиты банкам сроком на 7 лет для оплаты обучения женщин в высших учебных заведениях, техникумах и колледжах, включая заочную и вечернюю формы. Дополнительно выделено не менее 200 миллиардов сумов на оплату магистерских контрактов женщин.

Теперь Фонд "Эл-юрт умиди" каждый год предоставляет дополнительные гранты для обучения за рубежом 50 женщинам по программам бакалавриата и 10 женщинам по программам магистратуры. Также годовые средства выделяются для оплаты контрактов студенток из социально нуждающихся семей, сирот или оставшихся без попечения родителей.

С 2022 года в Узбекистане вновь функционирует Комитет семьи и женщин. Согласно его рекомендациям, ежегодно предоставляется безвозвратное финансирование образовательных контрактов для женщин-студенток из социально нуждающихся семей, сирот или тех, кто остался без попечения родителей. Комитет также выдает рекомендации для приема на обучение по контрактной основе в государственные высшие учебные заведения женщинам с опытом работы по специальности не менее 5 лет.

Для поддержки женщин, проявляющих интерес к научной и инновационной деятельности, ежегодно проводится мартовский конкурс инновационных проектов "Женщина-ученый". Общество женщин-ученых было создано для укрепления научного потенциала женщин, внедрения результатов их исследований и финансирования стартап-проектов.

Также изменен порядок обучения женщин профессиям через центры оценки квалификации при моноцентрах «Ишга мархамат». Тем, кто получил квалификационный сертификат, предоставляются субсидии, соразмерные расходам на обучение и налаживание трудовой деятельности.

Сельские предприятия, где процент женщин среди рабочих не менее 50, получают льготы в размере половины суммы на налог на имущество и земельный налог.

Для улучшения жилищных условий женщин принято решение направлять не менее 40 процентов субсидий, предоставляемых по ипотечным кредитам, именно им. Женщины, нуждающиеся в жилье, включенные в различные программы помощи и лица, оставшиеся без попечения родителей, получают поддержку в снятии жилья. Фонд "Женская тетрадь" также покрывает часть месячной арендной платы женщинам, снимающим вторичное жилье.

В стране придается огромное значение обеспечению здоровья женщин и девочек. Значительные средства были выделены для лечения женщин, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи. Эти средства также направлены на полный капитальный ремонт и оборудование родильных комплексов и перинатальных центров, а также на реабилитацию женщин с инвалидностью.

Помимо реформ в медицине большая работа была проделана и по защите прав и свобод женщин Суды начали выдавать ордера на государственную защиту для жертв

домашнего притеснения и насилия в семье. Эти ордера действуют в течение года, обеспечивая женщинам необходимую защиту. Важно отметить, что также была ужесточена мера наказания за физическое и психологическое насилие по отношению к женщинам, подчеркивая нулевую терпимость к подобным преступлениям.

Обобщая, В Узбекистане воплощается разносторонний комплекс мер, затрагивающий образование, здравоохранение, правовую защиту и социальную поддержку. Принимаются эффективные шаги для укрепления здоровья женщин, а государственная защита, подчеркивает стремление правительства к обеспечению их прав и безопасности. Реализуемые инициативы активно способствуют расширению доступа к образованию, улучшению трудовых условий в сельской местности, и демонстрируют высокое внимание к жилищным вопросам.

Совокупность предпринятых мер подчеркивает системную реализацию политики поддержки и расширение возможностей для активного участия женщин в различных сферах общественной жизни, что служит важным заключением в укреплении их роли в обществе.

REFERENCES

1. Конституция Республики Узбекистан ,<https://constitution.uz/ru>
2. Выступление Президента Республики Узбекистан, <https://review.uz>
3. Указ президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин» от 7 марта 2022года № УП-87. <https://lex.uz/docs/35869>
4. Официальный сайт Национального центра по правам человека <https://pravacheloveka.uz/ru/menu/prava-zhenschin>
5. Интервью председателя Сената Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой для газеты «Курсив».